

O'QITUVCHI KASBIY KOMPETENTLIGI ME'ZONLARINI VA MALAKAVIY AMALIYOTDA SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Sheraliyeva Odinoxon Maxmudjon qizi

Pedagogika-psixologiya yo'nalishi 22-24 guruh talabasi
"University of Business and Science" nodavlat oliy ta'lim muassasasi

Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi

Ilmiy rahbar:

Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi
"University of Business and Science" nodavlat oliy ta'lim muassasasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699112>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetentlikning shakllanishi bosqichlari haqida yoritilgan. Maqolaning tadqiqot natijasida biz shuni aniqladikki, ushbu jarayonda uch bosqich mavjud va ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligi haqidabilib oldik va shular haqida yoritib o'tdik.

Kalit so'zlar: pedagog, mashg'ulot, amaliyot, pedagogik kompetentlik, kasbiy kompetentlik, identifikatsiya.

Annotation: this article covers the stages of the formation of professional competence of future educators. As a result of the study of the article, we found out that there are three stages in this process, and we were guided by the fact that each of them has its own characteristics and covered them.

Keywords: educator, training, practice, pedagogical competence, professional competence, identification.

Xozirgi kunda pedagogik ta'lim nazariy bilimlarni o'zlashtirish va shunda faqatgina bilimlarga tayanishni bosh maqsad qilmaydi. Sababi, o'qituvchilarni tayyorlash masalasiga bag'ishlangan maxalliy va xorijiy ilmiy ishlarning aksaryatida o'qituvchilarning nazariy va amaliy mashg'ulotlari o'rtasidagi to'siqni bartaraf etish borasida fikr yuritilmoqda. Bunda malakaviy amaliyotning o'zni beqiyos hisoblanadi. Malaka oshirish tizimining asosiy vazifalaridan biri mutaxassislarni o'z soxasi boyicha malakasini oshirish, mukammallashtirish va ushbu sohaning organilmagan qirralarini o'rganib, tadqiq qilishdan iborat. Pedagoglarning kasbiy kompetentligini tarbiyalashda o'qitishning turli pedagogik texnologiyalardan foydalanish xam bunday murakkablikni yengillashtirishda muxim me'zonlardan xisoblanadi. Pedagoglar kasbiy kompetentligini tarbiyalash bo'yicha olib borilgan tajriba sinov ishlari shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning kasbiy kompetentlik muammolarini anglash va qabul qilishi malaka oshirish kurslarining birinchi mashg'ulotlaridayoq ijodga bo'lgan qiziqish va intilish, bilishga bo'lgan yuqori extiyoj, o'z kasbiy faoliyatini davom ettirishga bo'lgan yuqori motivatsiya, qiziqish, o'qituvchining o'z-o'zini

faollashtirish va o'z-o'zini identifikatsiyalash imkonini beradi. Bunda pedagogning bilimi, ko'nikma va malakasiga bolgan ishonch sifati; oz imkoniyatlari [kuchi] ga bolgan su'bektiv baxo, ta'lim olish, bilimni oshirish va takomillashtirishga bolgan intilish kabilar muxim axamiyat kasb etad. Pedagogni shaxsini faollashtirish samaradorligi o'quv jarayonini tashkillashtirish usullari, vositalari va shakllarini mos ravishda tanlashning didaktik jarayonlari samaradorligiga bog'liq boladi. Bu yerda asosiy e'tibor pedagog faoliyatini intensivatsiyalash va faollashtirish texnologiyalariga qaratiladi. O'qituvchi kasbiy faoliyatini faollashtirish texnologiyalariga muxokama metodi, o'yin metodlari rolli o'yinlar, pedagogig va imitasion o'yinlar, o'yinli modellashtirishga qaratiladi.

Yuqorida sanab o'tilgan o'qitishning faol metodlari pedagogning ijodiy fikrlashini tarbiyalovchi bilishga oid va fikrlash qobiliyatining xisobiga pedagog shaxsi va kasbiy faoliyatini faollashtiradi. Malaka oshirishdagi pedagoglar kasbiy kompetentligini tarbiyalash ishlari shuni ko'rsatadiki, o'qitishni faol metodlari pedagogning o'z kasbiy faoliyatiga bo'lgan qiziqishini orttirib, pedagogning bundan keyingi kasbiy faoliyatini takomillashtirish, bilim ko'nikma va malakalarini oshirishga bo'lgan intilishlarini orttirar ekan. Pedagoglarning kasbiy kompetentligini malaka oshirish jarayonida bosqichma - bosqich tarbiyalash texnologiyalarning asosini quyidagilar tashkil etadi;

Shaxsni ijodiy sifatlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari; interaktiv texnologiyalar, ijtimoiy - tarbiyaviy texnologiyalar; pedagogning ijtimoiy - sub'ektki faolligini tarbiyalash texnologiyalari; pedagogik jarayonlar insonparvarlik - shaxsiy asosga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar;

Pedagogning kasbiy faoliyatini intensivatsiyalash va faollashtirishga asoslangan texnologiyalar;

- qisman qidirish metodi;
- interfaol texnologiyalar;
- o'yin texnologiyalari;
- pedagogik, ro'lli va imitasion o'yinlar;
- o'qitishning individuallashtirilgan texnologiyalari;
- loyixaviy metod;
- ta'limdagi integratsiya texnologiyalari;
- o'qitishning integrativ shakllari;

Ushbu texnologiyalar malaka oshirishdagi pedagoglarning kasbiy kompetentlik mezonlarini o'quv-bilish, amaliy, tadqiqot

Shaxs alohida kishi, ijtimoiy - axloqiy mohiyatni o'zida mujassamlashtirgan individ. Shaxs biofizilogik, ijtimoiy, ma'naviy, axloqiy va estetik faziliyat va xislatlarning yaxlit bir butunlikka aylanishi xamda munosabatlar tizimi bilan qamrab olishidir.

A.V. Petroviskiy shaxsning shakllanishini quyidagi bosqichlardan iborat.

1. Ilk bolalik [maktabgacha yoshidan oldingi davr] tug'ilgandan to 3 yoshgacha
2. Bog'cha yoshi davri-3 yoshdan to 7 yoshgacha
3. Kichik maktab yoshidagi o'quvchi davri-7 yoshdan to 11 yoshgacha
4. O'rta sinf o'quvchisi [o'smirlik] davri-11 yoshdan to 15 yoshgacha
5. Yuqori sinf o'quvchisi [ilk o'spirinlik] davri-15 yoshdan to 17 yoshgacha.

Shaxsning, ayniqsa bolaning jismoniy rivojlanishi, sog'ligi biologik omilga bog'liqdir. Biologiyaning asosiy tushunchasi bo'lgan irsiyatning, ya'ni bolaning nasl-nasabining roliga olimlarimiz alohida e'tibor bermoqda. Har bir bola insonlarga xos tug'ma xususiyatlar bilan dunyoga keladi. Shunday ekan, odam bolasi tug'ilgandan so'ng unda shaxs bo'lib shakllanishi, yetuk inson bo'lib voyaga yetishi imkoniyati mavjud bo'ladi. Bola o'zining avlod-ajdodlaridan ko'pgina biologik belgilarni meros bo'lib o'tadi. Shunday ekan, sog'lom otadan sog'lom farzand dunyoga kelishini unitmasligimiz lozim.

Birinchi Prezidentimiz "Sog'lom avlod yili"ni e'lon qilar ekan; "Sog'lom avlod deganda, shaxsan men, eng avvalo sog'lom naslni, nafaqat jismonan baquvvat shu bilan birga ruxi, fikri sog'lom, iymon-e'tiqodi butun bilimi, ma'naviyati yuksak mard va jasur, vatanparvar avlodni tushunaman" deb ta'kidlaydi.

TABIY MUXIT TA'SIRI

Muxit-bu shaxsga ta'sir etuvchi tashqi voqea hodisalar kompleksidir.

Bular, tabiiy muxit ijtimoiy muxit oila muxiti boshqalar kiradi. Bular orasida ijtimoiy muxitning, ya'ni shaxs yashayotgan jamiyatning inson kamoloti uchun yaratilgan imkoniyatlari muxim ro'l o'ynaydi.

Tabiiy muxit ta'siri

Muloqot ko'p qirrali jarayon;

A] individlarning o'zaro ta'sir jarayoni;

B] individlar o'rtasida axborot almashinuvi jarayoni;

V] bir shaxsning boshqa shaxsga munosabati jarayoni;

G] bir ishning boshqalarga ta'sir ko'rsatish jarayoni;

D] bir-biriga xamdardlik bildirish imkoniyati;

E] shaxslarning bir-birini tushunishi jarayoni.

Muxit bera olmagan narsalar tarbiya orqali xosil qilinadi, xatto tarbiya tufayli shaxsda tug'ma kamchiliklarni xam o'zgartirib shaxsni kamolga yetkazish mumkin. Bundan tashqari, muxitning salbiy ta'siri tufayli tarbiyasi izdan chiqqanlarni xam qayta tarbiyalaydi. Rivojlanish shaxs faoliyatidan tashqarida bo'lmaydi.

TARBIYA INSITUTLARI

- 1] Oila
- 2] Maktbdan va oiladan tashqari tashkilotlar
- 3] Maktab Oliy o'quv yurti
- 4] Adabyot va san'at
- 5] Ommaviy axborot vositalari

Tarbiya bilan rivojlanishning o'zaro bir-biriga ta'siri va munosabatlari mavjud, chunki qayerda tarbiya jarayoni muammolari xal etilsa, u shaxs kamoloyigasamarali ta'sir ko'rsatadi. Kamol topgan shaxs tarbiyaning ro'li va inkoniyatlariga yupanch bilan qaraydi.

Tarbiya shaxsning rivojlanishini ta'minlashi uchun boladagi rivojlanishning moxiyatini tushunishi, bilish faoliyatining o'zgarish sabablarini aniqlash zarur.

TALABA TUSHUNCHASI

Talaba – bu bilim olishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan va ushbu maqsadni amalga oshirish yo'lida turli izlanishlarni olib boruvchi inson.

SHAKLLANISH

Shakllanish deganda biz shaxsning xam jismoniy, xam aqliy va ma'naviy kamol topish jarayoni tushunamiz.

Odam bolasining shaxs sifatida rivojlanishi har tomonlama kamol topishining samarali bo'lishiga erishish maqsadida pedagogika fani rivojlanishining qonunyalari unga ta'sir etuvchi omillarni shuningdek, shaxs kamolotida ta'lim va tarbiya xamda faoliyatning ta'siri va ahamiyatini aniqlaydi va taxlil qiladi.

Mustaqil O'zbekistonimizda ta'lim tizimini islox qilish, kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilinishi barkamol avlodni yaratishdagi daslabki qadamlardir. Shaxs rivojlanishiga erishish har bir jamiyatda amalga oshirilayotgan tarbiya tizimi orqali amalga oshiriladi. Faqat tarbiya orqali insondagi rivojlanish imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish mumkin.

PEDAGOGIK ASPEKT

Pedagogikaning fan sifatida shakllanishi buyuk chex pedagogi Yan Amos Komenskiy katta xissa qo'shgan.

Pedagogika fanining maqsadi;

Respublikamizda komil insonni voyaga yetkazish;

Ta'lim-tarbiya samaradorligini tinmay oshirish va Dunyo talablari darajasiga

Olib chiqish;

Ta'lim –tarbiya mazmunini, milliy mafkurani shakllantirib boorish;

Pedagogika-tarbiyashunoslik qoida, qonunyatlarini ilg'or tajribalar asosida

Boyitib boorish;

Uzliksiz ta'lim tizimini yanada rivojlantirish muammolarini xal qilish;

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” ni amalga oshirish;

TA'LIMNING TABIIY VOSITALARINING RIVOJLANISH TARIXI;

Ta'limning tabiiy vositalari

Yozma nutq

Didaktik suratlar

Fotografiya, kino, radio, tv, gramplastinkalar

Kompiyuter dasturlari, mul'timediya.

NIZOLI VAZIYATLARDAN CHIQISH USLUBLARI

RAQOBAT

NIZODAN QOCHISH

MUROSA

MOSLASHISH

XAMKORLIK

Ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi omil;

Pedagog bilan talaba o'rtasidagi muloqot bo'lishi uchun pedagogda yetarli darajada qobilyatga ega bo'lishi lozim.

Adabyotlar ro'yxati:

1. Бобаева, З. М. (2023). Педагогические особенности логического мышления младших школьников и пути его развития в процессе обучения. Экономика и социум, (1-1 (104)), 183-191.
2. Бобаева, З. М. (2021). Формирование толерантности у школьников в процессе изучения этнокультуры различных народов. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
3. Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.
4. Ogli, M. M. A. X., & Qizi, O. Z. M. (2024). O'SMIRLAR YOSHLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING VAQTINCHALIK VA DAVOMLI SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 4(2), 68-72.

5. Maxammadjanovna, B. Z. (2020). O'smirlik davrida delinkventlikning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar. Евразийский научный журнал, (1), 60-62.
6. Musayeva, S. I. (2023). PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF CADETS'INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE THROUGH ENGLISH LANGUAGE TEACHING. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(22), 46-50.
7. Ibrohimovna, M. S. (2019). TECHNIQUES OF IMPROVING SPEAKING IN ESP CLASSES FOR MILITARY. CONDUCT OF MODERN SCIENCE-2019, 139.
8. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). PEDAGOGIK NIZOLAR VA ULARNI SAMARALI HAL ETISH YO 'LLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(27), 94-97.

